

**TURON YAKKA KURASHI MASHG'ULOTLARIDA BOSHLANG'ICH
TEXNIK, TAKTIK TAYORGARLIK BOSQICHLARIDA
MASHG'ULOTLARNI SAMARALI TASHKILLASTIRISHNING USULLARI
МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОК НА
НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ТУРАНСКОМУ ЕДИНОБОРСТВУ
METHODS OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF TRAINING AT THE
INITIAL TECHNICAL, TACTICAL TRAINING STAGES IN TURON SOLO
WRESTLING TRAINING**

Jamolov Firuz Faxridinovich

Buxoro davlat universiteti 13.00.04 - Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari
nazariyasi va metodikasi mustaqil tadqiqotchisi,

Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti

Maktabgacha ta'lim va sport kafedrasida o'qituvchisi

feruzjamolov0@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada turon yakka kurashi bilan shug'ullanuvchilar orasida mashg'ulotlardagi boshlang'ich texnik taktik usullar va ularni tayyorgarlik bosqichlari haqida fikr yuritiladi. Bundan tashqari mamlakatimizda milliy va tarixiy sportimizning jozibador uslublarini ochib beradigan texnik usullar mujassamlashtirilgan va bundan maqsad yoshlarimizni turon yakka kurashi vositasida xizmat qilish va sportga jalb qilishga doir mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha zaruriy, amaliy tavsiyalar va ma'lumotlar berilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются элементарные технические тактические приемы на тренировках и этапы их подготовки у тех, кто занимается туронским единоборством. Кроме того, в нашей стране воплощены технические приемы, раскрывающие привлекательные стили нашего национального и исторического спорта, а также даны необходимые практические рекомендации и информация по правильной организации и проведению тренировок, направленных на приобщение нашей молодежи к службе и спорту в средствах борьбы Туран.

Annotation. The article reflects on the initial technical tactical methods in training and the stages of their preparation among those who are engaged in turon Solo Wrestling. In addition, technical methods are embodied in our country, which reveal the attractive styles of our national and historical sport, and in addition, necessary, practical recommendations and information are given on the proper organization and conduct of training aimed at serving and involving our youth in sports through the means of Turan Solo Wrestling.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich tayyorgarlik, turon, iroda, etika, komil inson, dastur, iroda, etikasi, pahlavon, jangchi, koinot, UJT, MJT, latent, reaksiya, texnika, taktika, vosita, himoyalani, harakat faoliyati, jismoniy mashqlar.

Ключевые слова: начальная подготовка, Турон, воля, этика, Совершенный Человек, программа, воля, этика, Пехлеван, воин, Вселенная, UJT, MJT, латентность, реакция, техника, тактика, мотор, защита, двигательная активность, упражнение.

Keywords: initial preparation, turon, will, Ethics, perfect man, program, will, Ethics, Pahlavan, warrior, universe, UJT, MJT, latent, reaction, technique, tactics, tool, Defense, Action activity, exercise.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099 sonli “Sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish” chora- tadbirlari to‘g‘risida farmoni hamda 2018 yil 18 dekabrda PQ-4063 - sonli “Yuqumli bo‘lmagan kasalliklarning profilaktikasini, sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash va aholining jismoniy faolligi darajasini oshirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, davlat organlari va tashkilotlarida ish kuni davomida jismoniy tarbiya mashqlarini joriy etish belgilab qo‘yilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018-yil 5-martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmon va qarorlarida yurtimiz aholisini sog‘ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e‘tibor qaratilgan.

Yurtimizda yoshlarni sog‘ligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish vatan himoyasiga va mehnatga bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan himoyalash, va milliy sport turlarimiz bilan shug‘ullanish orqali ularda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish mumkin. Shuningdek, turon yakka kurashining texnik va taktik usullarini, tayyorgarlik bosqichlarini ochib berish orqali mazkur sport turning jozibali va ahamiyatli tomonlarini ochib berish va mamlakatni dunyoda tanitishda, sport zahiralari tayyorlashda, yoshlarni milliy sport turlariga jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Turon kurashi, sport yakkakurashlarining, eng murakkab turlaridan biri hisoblanadi. Chunki qator yakkakurash turlarining texnikasini o‘z ichiga oladi:

- qurolsiz va qurolli raqib bilan oddiy sharoitda qo‘llaniladigan texnika namoyishi;

- kurashchilarning belgilangan holatlarida nazorat etuvchi zarbalar, olib tashlashlar, (uloqtirishlar), og‘rituvchi, bo‘g‘uvchi usullarni qo‘llashga ruxsat etuvchi

bellashuv texnikasi. Turon yakka kurashi bo'yicha, yakkakurash sportida qo'llaniladigan usullar kombinatsiyasi hisoblanadi barcha namoyish etiladigan usul va harakatlarga majburiy talab, hujumchining straxofkali mashg'ulotiga qarshi hujumchining nazorati, zarbaning va bo'g'uvchi usullarning davomiyligi, belgilangan yoki cheklangan belgisigacha.

Jang olib borish vositalarining muayyan tarkibini o'zgartirish, ularni bajarishning harakat komponentlarini takomillashtirish, turonchilar texnik tayyorgarligining asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu jarayonda, taktik va psixologik tayyorgarlik vositalari va uslublarini samarali qo'llash uchun sharoit yaratiladi. Shu bilan birga ixtisoslashgan harakatlarni takomillashtirish harakatlanish xislatlari darajasini oshirish bilan paralel ravishda boradi.

Turonchilar tayyorgarligi uchun xos bo'lgan harakatlanish va zarba, usullarni bajarishda harakatlarni turli ko'rinishda birga qo'llashni ko'p marta takrorlash, texnik jihatdan tayyorgarlikni doimiy borishi uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Harakat ko'nikmalarini o'zlashtirish qonuniyatlari texnik usul qismlarini yakka tartibda takomillashtirish yoki alohida harakatlarni yaxlit tarzda bajarish uchun xususiy pedagogik yo'nalish zaruriyatini belgilab beradi.

Biroq, musobaqa jangi talablariga ko'ra usullar va harakatlar (jumladan, ko'ppog'onali) kombinatsiyalarni mashq qilish vositalari sifatida qo'llanishi mumkin.

Texnikani takomillashtirishga yo'naltirilgan mashqlar har bir mashg'ulot, yakka tartibdagi darsda qo'llanishi maqsadga muvofiqdir. Ularni qo'llash hajmi va aniq vazifalari yillik tayyorgarlik sikli bisqichlari davrining vazifalari, shug'ullanuvchilarni individual xususiyatlari va harakatlanish xislatlarini rivojlantirish darajasi bilan belgilanadi.

Har mavsum boshlanishida, texnik yo'nalishdagi mashqlarga yetakchi o'rin beriladi. Maqsad-texnik tayyorgarlikni tezashtirish; ko'rish va tahlil natijalari, harakatlanish xislatlarini ixtisoslashtirish. Musobaqaga bir oz vatq ularni o'rniga jang vaqtidagi faoliyat xususiyatlarini aks ettiruvchi olishuvlar qo'llaniladi. Biroq, usul va harakatlarni bajarish darajasini tiklash hamda mashg'ulotdagi ruhiy taranglik holatini kamaytirish uchun texnik tayyorgarlik vositalari muayyan hajmda saqlanib qoladi ayniqsa musobaqalardan so'ng.

Usullarni o'zlashtirish jarayonida ularning harakat mexanizmlari, har bir sportchi, neyrodinamikasi xususiyatlariga muvofiq holda, tashkil etiladi. Harakat reaksiyalarining individual xususiyatlari turonchilarni, jangovor vositalar (hujum, himoya, tayyorgarlik) bilan ta'minlanganligi, yakkakurash uslubini shakllantirishiga ta'sir ko'rsatadi.

Jangovorlikni takomillashtirish jarayoni oddiy va murakkab harakat reaksiyalarining namoyon bo'lishi, olishuvlar vaqtida raqib bilan olishuv davomida, makon va vatqni oldindan bilishga asoslangan ixtisoslashtirilgan qobiliyatlar

majmuini o‘zlashtirishga paralel ravishda amalga oshiriladi. Bularning barchasi vaqtni his qilish kabi o‘ziga xos xislatlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Ular texnik-taktik tayyorgarlik bilan birgalikda, malakali turonchilarning yetakchi ixtisoslashgan xususiyati bo‘lmish – “jangni his qilish”ni tashkil etadi.

Jangovor harakatlarning har bir turi, turonchini mashq qildirishda mustaqil ahamiyatga ega. Shuning uchun, ularni takomillashtirish harakatlarni bajarishga tayyor bo‘lishning turli darajasidagi kelib chiquvchi qiyinchiliklarni hisobga olgan holda, maxsus tayyorgarlikning barcha bosqichlari davomida amalga oshirilishi kerak.

Mashg‘ulotlardagi olishuvlarning ko‘pchiligi odatda, oldindan mo‘ljallangan, asosan hujumga qarshilik ko‘rsatish uchun qo‘llaniladi. Shu bois, oldindan mo‘ljallangan holda boshlangan olishuvlarni harakatlar bilan murakkablashtirish katta samara beradi.

Sportchilar harakatlarining eng muvofiq ko‘rsatkichlariga erishishi, ularning harakatlanish tezligi, usul va zarba harakatlarini o‘zlashtirishi, sportchiga o‘z vaqtida murabbiy (sherik) bilan bajariladigan harakatlarni, texnik darajasini saqlash imkonini beruvchi tezlik bilan amalga oshirilishi lozim. Murakkab reaksiyalar aniqligi usul va zarba harakatlanish saviyasining oshib borishi bilan parallel boruvchi takomillashtirilayotgan olishuvlarda sportchilar harakatlari tezkorligining ortib borishi yaxshi natijalarga olib keladi. Texnik usullar va jangovor harakatlarning takomillashgani sari, tayyorlash jarayonida manyovrlilik qilishdan iborat.

Shuning uchun, mikrosiklda o‘quv dasturini o‘zlashtirish jarayoni, sport yili bosqichlari bo‘yicha oddiy va murakkab vazifalar ketma-ketligida ko‘tarilayotgan spiral ko‘rinishida namoyon bo‘lishi kerak. Har bir tayyorgarlik bosqichlari vazifalarini yechish davomida, mas‘uliyatli musobaqalardan so‘ng yoki yangi musobaqalarga tayyorlanishni boshlashda, yengil vazifalardan murakkablarga o‘tish lozim. Texnikani o‘rgatish turlari quyidagi tavsifga ega:

Mashqlarni yengillashtirish va murakkablashtirish jangovor harakatlar va vaziyatlarni tanlash, murabbiy (sherik) harakatlari xosisalari va dastlab o‘zgartirish bilan amalga oshiriladi. O‘quv mashg‘ulotni tanlash va uni darsda (shuningdek, yillik siklni bosqichlari va davrlari bo‘yicha) taqsimlash, individuallashtirish shug‘ullanish va malakasi, texnika darajasi, jismoniy tayyorgarlikni oshirish vazifalari, muayyan harakat reaksiyadagi individual moyillikka bog‘liq. Bundan tashqari, turonchining muayyan harakatlarini (jumladan, harakat reaksiyalarining turli ko‘rinishlari namoyon bo‘lishiga asoslangan) qo‘llashga individual moyilligini aniqlash, texnik tayyorgarlik jarayonini boshqarish hamda uni turli ko‘rinishlari va individuallashtirish vazifalarini oqilona uyg‘unlikda qo‘llashga imkon beradi.

Har bir sport yilini (yirik musobaqalardan so‘ng kuch tiklash) boshlanishi, umumiy jismoniy tayyorgarlik hisobini mustahkamlash, odatdagi usullar va

harakatlar darsini kengaytirish asosida turli reaksiyalar namoyon bo‘lishining ixtisoslashtirilishini oshirishga bag‘ishlash maqsadga muvofiqdir. Texnika darajasi (umumiy jismoniy chiniqqanlik holatini) oshirish va qayta tiklash sayin, turonchilarni individual qobiliyatlarini rivojlantirishga asosiy e’tibor beriladi. Yirik musobaqalarda sportchilarning maksimal imkoniyatlarini belgilab beruvchi texnik usullar va jangovor harakatlarni takomillashtirish izchilligi, turli reaksiyalar namoyon bo‘lishini hisobga olgan holda, quyidagicha: shartli usul va harakatlarni, so‘ngra tanlash va almashish bilan bajariladigan harakatlarni texnik tayyorgarligini tiklashga bo‘lgan sifat talablarini oshirish usuli sifatida ham qo‘llash lozim. Har bir harakat turini alohida tarzda takomillashtirish hamda ularni kombinatsiyalarga birlashtirishdan so‘ng turli makon va vatq parametrlarini o‘zlashtirish amalga oshiriladi.

Taktik tayyorgarlik turonchilar malakasini oshirish jarayonida, o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lib, musobaqalarda ularning faoliyati samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan. Turonchilar faoliyati samaradorligi, shuningdek, janglar davomida erishgan tayyorgarlik (texnik, jismoniy, psixologik) darajasini turli komponentlari qo‘llanilishiga bog‘liq bo‘ladi.

Taktik takomillashuv jarayoni – tayyorgarlik va muayyan tartibdagi harakatlar usullarini o‘rganish, musobaqalardagi aniq vaziyatlarda taktik rejalarni amalga oshirishdan iborat. Taktik bilimlarni egallash va sportchilarning ruhiy xislatlari (idrok etish, ideomotorik fikrlash, tafakkur, xotira, harakatlanish reaksiyasi, shaxsning individual - psixologik xususiyatlari) namoyon bo‘lishini ixtisoslashtiruvchi taktik takomillashuv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning natijasida sportchida taktik qobiliyatlar va taktik xislatlar shakllanadi.

Turonchi jangi haqida yaxlit tushunchaning takomillashuvi, jang uslubi samadorligini oshirish va musobaqada yutuqlarga eriish uchun maksimal imkoniyatlarni qo‘llash maqsadida, sportchini individuallashtirish uzluksiz tarzda ro‘y beradi.

Taktik tayyorgarlik materiali (ayniqsa, jang olib borish vositalarini qo‘llashga mo‘ljallangan) aniq yo‘nalishga ega. Eng avvalo bu – tayyorgarlik va muayyan harakatlarni qo‘llashning taktik tarkibini baholash, maxsus ma’lumotlar, alohida jang olib borish, oldingi musobaqalar bo‘yicha notanish va tanish raqiblar bilan jang tashkil etishga yo‘naltirish. Jang olib borishning (guruhda, chiqib ketishda, finalda) musobaqa davomida hal etiladigan taktik xususiyatlari alohida o‘rin egallaydi. Yillik (4 yillik) siklda taktik tayyorgarlikning alohida komponentlarini o‘zlashtirish darajasini oshirish, jang uslubini individuallashtirish va turli musobaqalarda, turonchi faoliyatini boshqarish borasidagi harakatlarni umumlashtiruvchi muammolarni ajratish lozim.

Taktik tayyorgarlik vositalari va usullarini tanlashda shuni hisobga olish kerakki, uning asosini jang sharoitiga maksimal yaqinlashtirilgan mashqlar,

mashg‘ulot janglari va musobaqalarida bajariladigan taktik rejalar tashkil etadi. Ularda turonchining texnik tayyorgarligi, jismoniy va ruhiy xislatlari darajasiga bo‘lgan talablar majmuasi mujassamlashgan. Alohida janglar (musobaqa)larda sportchi faoliyatining taktik komponentini o‘zlashtirish borasidagi pedagogik vazifa tufayli, ular taktik tayyorgarlik materialiga aylanadi.

Turonchilar taktik tayyorgarligi uchun umumiy, nazariy va uslubiy asoslar xos. Jang olib borishda taktik tayyorgarlik uslubiyotini shakllantirish uchun, ma’lum vosita va taktik komponentlari, jang olib borish xususiyatlaridan kelib chiquvchi ixtisoslashtirilgan qobiliyat va xislatlar namoyon bo‘lishining darajasi va ko‘lamini o‘zaro muvofiq kelmaganligini hisobga olish zarur. Bu – turonchining har bir turini obektiv rivojlanishi yo‘lidir. Chunki, bellashuv faoliyati tarkibi va uning funksional asoslari, musobaqa qoidalari tomonidan belgilangan jang sharoitlariga bog‘liq holda shakllanadi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, yoshlarni sog‘ligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish vatan himoyasiga va mehnatga bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan himoyalash, va milliy sport turlarimiz bilan shug‘ullanish orqali ularda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish mumkin. Shuningdek, turon yakka kurashining texnik va taktik usullarini, tayyorgarlik bosqichlarini ochib berish orqali mazkur sport turning jozibali va ahamiyatli tomonlarini ochib berish va mamlakatni dunyoda tanitishda, sport zahiralari tayyorlashda, yoshlarni milliy sport turlariga jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda jismoniy tarbiyalashda texnik taktik usullarini qo‘llay olish bosqichlarini o‘rgatishda pedagoglar, muabbiylar, jismoniy tarbiya instruktoridan katta ma’suliyat va malaka talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktabrdagi PF-6099 farmoni.
2. Kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi (turon yakkakurashi). Darslik. R.S. Shukurov. Durdona Nashiryoti. 2020y.
3. Turon Milliy yakka kurashi. O‘quv qo‘llanma. R.S. Shukurov Durdona Nashiryoti. 2012.
4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.
5. Islomov E.Yu., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatiy fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // Voprosy nauki i obrazovaniya, 2020. № 20 (104).

6. DZ Safarov, BX Xamroev, MM Mavlonov. Ispolzovanie pedagogicheskix texnologiy v protsesse obucheniya gimnastike - Voprosy nauki i obrazovaniya № 14 (139), 2021

7. Safarov D. Z. O. G. L., Nazarova N. E., Sadriddinova D. H. Q. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.

8. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.

9. N.A.Tastanov. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyoti.. Sano nashriyoti Toshkent – 2017 yil

10. Sh.Arslonov. A.Tangriev. Kurash turlarining musobaqa qoidalari, 2016y.

11. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=29.07.2022>